

BALIQ TERMINI KRIMINAL ASARLARDA

Nuranova Sayora Gamzat qizi

Tayanch doktorant, Qoraqalpoq davlat universitet Nukus

+99 893 636 61 69

Annotatsiya: Ushbu maqolada baliq termini bilan bog'liq maqola-matallar, badiiy tasvir qurollari harxil jurnalistlik maqolalarda va badiiy matnlardagi misollarga asoslanib lingvistik talqin qilindi.

Kalit so'zlar: baliq, baliq boshi, suv, kriminalistika, jinoyot olami, sovuq baliq, notinch suvda baliq ovlash, katta baliq.

Asardagi uslub va obrozning tasvirlanishi asosiy muammolardan hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, asarning ta'sirchanligi, obrozliligini berishda badiiy tasviriy o'xshatish qurollaridan keng qo'llaniladi. M. Hakimovanning „Adabiyotshunoslikda badiiy asar tili va badiiy nutq uslubi“ maqolasida bu bo'yicha atroflicha ma'lumot beriladi. Badiiy asar tili bilan shug'ullanish XIX asrda boshlangan edi. Masalan, italyan tilshunosi Banedetto Krochening fikricha, estetik kategoriyalar individual bo'lganidek, badiiy asar tili bilan bog'liq lingvistik kategoriyalar ham individuallik kasb etadi. Chunki badiiy asar individual shaxs (yozuvchi, shoir yoki dramaturg) ning o'z nutqiy faoliyati mahsulidir. Badiiy asarda til o'zining insonlar orasida aloqa quroli vazifasini to'la saqlagan holda o'zining ekspressiv funksiyasini namoyon etadi. Badiiy til umumxalq tili va adabiy til bilan o'zaro munosabatda bo'lsa-da, farqli tomonlarga ham egadir [7, 2022, 146].

Shundan kelib chiqib badiiy yoki jurnalistlik asarda shubhasiz umum xalq tili va dabiyl til o'zaro uyg'unlikka yoki o'zgachalikka ega bo'ladi. Biz asosiy diqqat e'tiborni baliq termining aynan kriminalistik mavzularda qo'llanilishiga qaratamiz.

Jurnalist Otabek Tillayevning muallifligida kun.uz saytida “Suvdagi baliq va amaldorlar: Kim qancha «suv»ni yutib yuborganini qanday aniqlash mumkin? Korrupsiya haqida mulohazalar” nomli maqolasida baliq termini bilan bog'liq holda

korrupsiya haqida soʻz boradi va uni quyidagicha tasniflaydi „Korrupsiya – davlat va jamiyat rivoji uchun asos boʻlgan ustunlarni ichdan kemiruvchi qurtga oʻxshaydi. Suvda suzayotgan baliq suvni yutib yuboryaptimi yoki yoʻqmi bilmaganimiz singari davlat amaldorlarining ham oʻz shaxsiy manfaatlari yoʻlida qancha mablagʻni „choʻntakka urgani“ ni bilish imkonsiz [1].

Jurnalistlik maqolada „suvdagi baliq“ soʻzi orqali shubhasiz maʼjuziy maʼnoda moddiy boyliklar tushuniladi. Albatta baliq bir tomondan tilsiz suv osti jonivori hisoblanadi. Ular tabiiy kelib chiqishi jihatdan tilsiz, suv osti dunyosi hukmdorlari hisoblanadi, ular yirtqichlar va beozor turlarga ajratiladi. Bunda “suvda suzayotgan baliq suvni yutib yuboryaptimi yoki yoʻqmi bilmaganimiz singari davlat amaldorlarining ham oʻz shaxsiy manfaatlari yoʻlida qancha mablagʻni «choʻntakka urgani»ni bilish imkonsiz” qatorlari orqali teran maʼjuziy maʼnoda aks ettirilgan mukammal adabiy oʻxshatish qoʻllaniladi.

Shu singari hozirgi kundagi deyarli dunyo yuzini teran tahlikaga olib kelayotgan Rossiya-Ukraina urushi sababli Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Putin va Prigojin orasida sovuq munosabatlari haqida xabar beruvchi kun.uz saytidagi yana bir maqolani taxlil qilamiz. U «Tepadan jinoiy buyruqlar berilmoqda, baliq boshidan sasiydi». Prigojin endi Putinga tashlanmoqdami? nomli sarlavha bilan nomlangan. Voqealik qisqacha quyidagicha tushuntiriladi.

Prigojin Baxmut yoʻnalishida qanotlar yorib oʻtilishi xavfi yuzaga kelgani haqida gapirdi. «Baliq boshidan sasiydi» Prigojin rossiyalik askarlar qocha boshlagani, bunga yomon boshqaruv sabab ekani haqida ham gapirdi: «Rus askarlari nega okoplardan qochyapti? Bu askarning emas, uni boshqarayotganlarning muammosi. Esdan chiqarmang, baliq boshidan sasiydi. Agar buyruqlar oʻylanmay berilsa, askarlar qocha boshlaydi. Ha, askar oʻlishi mumkin, lekin mantiqsiz buyruq ortidan oʻlib ketmasligi kerak. Yuqoridan berilayotgan buyruqlar turgan bitgani jinoiy. Hozir vatanga xiyonat va rus xalqini yoʻqotish koʻrinishida jinoyat sodir etilmoqda. Bu ish bilan tor doiradagi odamlar shugʻullanmoqda va razvedkachilar ularni aniqlashi kerak [2].

Bunda markaziy e'tibor qaratilish kerak bo'lgan qatorlar quyidagicha, unda asosan Putinning harbiy yurishlarini kriminalistik ish sifatida olib qaraydi. Ya'ni mamlakatdagi harbiy askarlarning okopdan qocha boshlaganligiga ro'kach qilib davlat prezidentini ko'rsatadi, uning to'g'ri bo'lmagan siyosati sabab boshqalarning halok bo'layotgani, buning to'g'ridan-to'g'ri jinoiy qilmish deb baholab tanqid qiladi. Bunda “Bu askarning emas, uni boshqarayotganlarning muammosi. Esdan chiqarmang, baliq boshidan sasiydi.” degan qatorlar orqali mamlakat boshlig'ining notog'ri siyosatini aytadi. Baliqning eng tez ayniydigan a'zosi boshi hisoblanadi. Shu asosdan kelib chiqib, o'ylanmay mulohasiz berilgan buyruqlar orqasidan askarlar qocha boshlaganligi, ularning o'lishi mumkinligi haqida gap ketayabdi.

D. Tojialiyevning ziyouz.com saytida “Arman xalq maqollari” sarlahasi bilan chiqqan tarjimalari berilgan. Quyida ularni ko'rib chiqamiz.

1. Katta baliq katta dengizda yashaydi.
2. Bir baliq boshqasiga aytyapti: «Menga qara, biroz suril!» - «Qayerga surilay, ikkalamiz ham bitta qozonda qovurilyapmiz-ku!».
3. Baliq suvda o'sadi.
4. Baliq boshidan sasiydi, suv boshidan loyqalanadi.
5. Baliq hali suvda, u esa qozong'a yog' quyadi.
6. Baliqni qarmoq bilan tutadilar, odamni - so'z bilan [3].

Albatta harbir xalq o'z tarixi, turmush-tarizi, xulq-atvoridan kelib chiqib o'z falsafasiga ega bo'ladi. Shu qatorda yuqorida arman xalqiga tegishli baliq so'zi bilan chambarchas bog'liq maqollarning ma'nolarini qarab chiqamiz. Bunday berilgan harbir maqollar majoziy ma'noda aytilgan, ya'ni masalan „Katta baliq katta dengizda yashaydi“ degan „katta baliq“ so'zi orqali „puldor odam“ nazarda tutilyabdi, u o'ziga o'shagan odamlar bilan munosabat qiladi degan ma'noda tushunilyabdi. Bir baliq boshqasiga aytyapti: «Menga qara, biroz suril!» - «Qayerga surilay, ikkalamiz ham bitta qozonda qovurilyapmiz-ku!»- degan maqolda anglash mumkinki „Kemaga minganning joni bir“ ya'ni qandaydir bir muommaga duch kelganda, o'sha muammoga aloqadar odamlar orasida ishlatiladi. Baliq boshidan sasiydi, suv boshidan

loyqalanadi.-bu jurnalistik, adabiy tekstlarda juda ko'p qo'llaniladi, asosan kriminalistik majoralarga qarata ishlatiladi. Baliq hali suvda, u esa qozong'a yog' quyadi.- bu hali qandayda bir ishning boshi boshlanib, oxirigacha olib borilmasdan, tartibsiz harakat qilinganda qo'llaniladi, bu maqol kishini shoshmasdan, aniq rejali ish olib borishga undaydi. Baliqni qarmoq bilan tutadilar, odamni - so'z bilan.-baliqni estemol qilish maqsadida xo'rakli qarmoqdan foydalanib uni oson ilintiramiz, insonni esa uning og'zidan chiqqan gaplari orqali, sababi harkim gapirgan gapining quli hisoblanadi. Bu maqol ham odamlarga o'ylanib gapirishni, harbir harakatiga javobgarlik bilan qarashga undaydi.

Germaniyaning dw.com saytida chiqqan „Kalt wie ein Fisch“ nomli mutoala uchun adabiy maqoladagi badiiy tasvirlash qurollarini analiz qilamiz. **U quyidagicha sarlavha bilan boshlanadi** „Baliq kabi sovuq, Dangasa baliq hidlaydi, soqov baliq gapirmaydi, sovuq baliq esa hissiyotsizdir - bu jinoyat hikoyalari olamida qadrli xususiyatlardir. U yerda kimdir notinch suvlarda baliq ovlashni yoqtirmaydi. Bunda anglanimizday baliq bilan chambarchas badiiy tasvir qurollari jinoyat olamiga doir qo'llanilyabdi. Baliq suzishi kerak! (**Der Fisch muss schwimmen!**) - idiomatik ravishda: baliq ovqatlari bilan ovqat hazm qilish uchun etarli miqdorda ichish kerak. Sovuq baliq (**kalter Fisch**) –idioma uchun: his-tuyg'usiz o'zini tutadigan kishi. Notinch suvlarda baliq ovlash (**im Trüben fischen**) –bu yerda idioma sifatida: biror narsa haqida kam ma'lumotga ega. Qarmog'ida katta baliq tutmoq (bor bo'lmoq) (**einen großen Fisch an der Angel haben**) - sizga foydali bo'lgan odamni bilish uchun idioma. Katta baliq tutmoq (**einen dicken Fisch schnappen**) – idioma uchun: kimdir (odatda bitta jinoyatchilarni qo'lga olish) juda muhim. O'zini suvdan chiqqan baliq kabi his qilmoq (**sich wie ein Fisch auf dem Trockenen fühlen**) - idioma uchun: o'zini noqulay his qilmoq; nochor his qilish. Katta baliq (**ein großer Fisch**) - idioma uchun: muhim shaxs. Kichik baliq (**ein kleiner Fisch**) - idioma uchun: ahamiyatsiz odam. Na baliq, na go'sht bo'lmoq (**weder Fisch noch Fleisch sein**) – ko'chma ma'noda: noaniq bo'lmoq. Baliq boshidan chiriydi! (**Der Fisch stinkt vom Kopf her!**) - idiomatik ravishda kamsituvchi: Rahbarlar muammolar uchun javobgardir. Suvdagi baliq kabi

jonli (**munter wie ein Fisch im Wasser**) - sog'lom va jonli. Baliq tishladi! (**Der Fisch hat angebissen!**) - idioma: kimdir umid qilgan narsani qildi. Baliq kabi soqov bo'lmoq (**stumm wie ein Fisch sein**) - ko'p gapirmaslik uchun idioma [5].

Germaniyalik yozuvchi Richardt Dietrichning [6, 2011, 8] ijodiga mansub „Haifische in der Spree“ (Shpredagi akula) nomli detektivlik asarida „Haifische in der Spree? Wer rettet uns? (Shpreda akula. Kim bizni qutqaradi?)“ deya yozilgan plakat bor edi. Kyoln shaxridan kelgan detektiv Lara Kunstman bunga hayron qolgan, o'sha yerdagi yoshlardan nima chizayotganligini so'raydi. Ulardan qarshilik harakati faollaridan biri Elizabet ismli qiz bu qarshilik plakati ekanligini aytadi. Plakatdagi yozuvni tushuntirish maqsadida u, ular hamma narsani yeyishini, Shpreedagi bo'sh joylari va plyajlarini, hamma narsani tortib olishmoqchiligini ta'kidlaydi. Plakatda aks etgan akula baliqlari (nahanglar) yirik amaldorlar nazarda tutilgan.

Xulosa qilib aytganda, harqanday badiiy yoki publistik asarlarda hayvonlarning tabiiy o'ziga xos tomonlari bilan o'xshatishlar qo'llaniladi, shu qatorda yuqorida baliqlar bilan bog'liq o'zbek, arman va nemis tillaridagi matal-masal, badiiy tasvir qurollar yordamida berilgan misollarni qarab chiqdik va ularga lingvistik, leksik, semantik jihatlardan analiz qildik. Albatta har bir xalq o'z tillik birliklaridan kelib chiqib, so'zlar yoki jumalarni yasaydi, lekin e'tiborlisi shundaki bunda umumiy yaxlitlik-ma'no hamma tilda birday aks ettiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://kun.uz/uz/news/2021/01/10/suvdagi-baliq-va-amaldorlar-kim-qancha-suvni-yutib-yuborganini-qanday-aniqlash-mumkin-korrupsiya-haqida-mulohazalar>
2. <https://kun.uz/uz/news/2023/05/10/tepadan-jinoiy-buyruqlar-berilmoqda-baliq-boshidan-sasiydi-prigojin-endi-putinga-tashlanmoqdami>
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/hikmatlar/jahon-xalqlari-maqollari/arman-xalq-maqollari-468>
4. <https://m.daryo.uz/2019/01/28/maktablarda-nemis-tiliga-etibor-berilyaptimi/>

5. <https://www.dw.com/de/kalt-wie-ein-fisch/1-42804180>
6. Dietrich R., Haifische in der Spree, Berlin, 2011
7. Hakimova M. A. (2022). Adabiyotshunoslikda badiiy asar tili va badiiy nutq uslubi. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 146-152.